

УДК 338.4:658.1

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИРМ

© 2025. Н. В. Лазаренко

В статье рассмотрены проблемы, связанные с анализом, оценкой и определением совокупности главных факторов, влияние которых существенно повышает или, наоборот, понижает уровень конкурентоспособности экономического потенциала фирм на отраслевом рынке товаров (продукции, работ, услуг). Особое внимание уделено определению ключевых факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на уровень конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм, и на этой основе обоснованию рекомендаций по оцениванию и повышению общего уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования в дальнейшем. В процессе исследования отмечены критерии группировки наиболее распространённых в экономической теории и хозяйственной практике методов оценки конкурентоспособности фирм. Рассмотрен ряд последовательных этапов, реализацию которых предусматривает система управления конкурентоспособностью экономического потенциала производственных фирм. Отмечены особенности инновационного развития экономического потенциала фирм, требующие наличия соответствующих ресурсов для его реализации: финансовых, кадровых, временных и других.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономический потенциал, производственная фирма, методы оценки, факторы, отраслевая специфика.

Постановка проблемы. Одним из главных терминов в рыночной экономике является конкурентоспособность, что характеризует результативность функционирования и способности хозяйствующих субъектов приспосабливаться к трансформирующимся условиям рыночных отношений. Экономический потенциал фирмы отражает оперативные и стратегические возможности преобразовывать экономические ресурсы на основе имеющихся у персонала трудовых организационных способностей и усилий в экономические блага, призванные удовлетворять потребности общества. На современном этапе развития постиндустриальной экономики, что сопровождается возрастающими рисками и неопределённостью факторов внешней и внутренней среды, поиск новых подходов к оценке конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм признается актуальной проблемой. Это обусловлено, в первую очередь, с необходимостью формирования конкурентных преимуществ отечественного товаропроизводства с целью достижения его эффективного функционирования и устойчивого повышения экономического роста производственно-хозяйственной деятельности в стратегической перспективе.

Анализ последних публикаций и исследований. Проблемы анализа, оценивания и повышения уровня конкурентоспособности организаций и производства продукции (работ, услуг) исследованы в публикациях многих учёных, среди которых: О. Н. Саяпина, С. В. Котова, Н. О. Кохно и др. [1-10].

Вместе с тем, несмотря на многочисленные научные труды по данной проблематике, новые методологические подходы к оценке конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм требуют дальнейшего комплексного и объективного изучения.

Выделение нерешенной проблемы. Теоретико-методологические вопросы изучения конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм направлены на выявление сильных и слабых сторон производственно-хозяйственной

деятельности отдельно взятой фирмы и её отраслевых конкурентов. Это является основой для обоснования управленческих организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого экономического роста производства продукции (работ, услуг) фирмы.

В данных условиях особую актуальность приобретают анализ, оценка и определение влияния совокупности ключевых факторов, которые наиболее существенно повышают, или, с другой стороны, понижают уровень конкурентоспособности экономического потенциала фирм на отраслевом рынке продукции (работ, услуг).

Цель статьи – определить направления государственного управления теми ключевыми факторами, которые оказывают наибольшее влияние на уровень конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм, с учетом отраслевой специфики, в результате чего возможна разработка предложений и рекомендаций по оценке достигнутого уровня конкурентоспособности и его повышению в долгосрочной перспективе.

Результаты исследования. В процессе государственного управления в сфере обоснования направлений повышения конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм особое внимание должно уделяться обеспечению конкурентоспособности продукции (работ, услуг). В основе этого целевым ориентиром заложено достижение конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта относительно высокого качества продукции (работ, услуг), низких цен и отличного сервиса (включая послепродажное обслуживание).

К условиям успешной реализации продукции (работ, услуг) фирмы на отраслевом рынке относится влияние таких факторов, как престиж торговой марки («бренда»), активная рекламная кампания и т.п.

Методология оценки конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм на отраслевом рынке включает в себя использование информационно-аналитической системы управления, которая базируется на формировании программно-целевого комплекса государственного управления конкурентными преимуществами хозяйствующего субъекта государственной формы собственности на основе прогнозного многовариантного моделирования способов получения целевого дохода (прибыли) фирмы.

В современной экономике необходим тщательный анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности коммерческих предприятий в процессе реализации стратегического подхода к финансовому оздоровлению находящихся в кризисной ситуации организаций [1].

Государственное управление конкурентоспособностью экономического потенциала производственных фирм, нацеленное на обеспечение социально-экономического развития страны, является одним из элементов механизма, содержащего комплекс процедур принятия управленческих решений, направленных на достижение управляемой системой целевых установок требуемого её состояния. Необходимо учитывать особенности каждого конкретного состояния объекта управления за рассматриваемый календарный период, включая качество и количество выпускаемых товаров (продукции, работ, услуг), разнообразие и степень воздействия каждого из факторов внутренней и внешней рыночной среды производственной фирмы в процессе управления конкурентоспособностью ее экономического потенциала, обеспечивающего социально-экономическое развитие национальной экономики в целом.

Важной составляющей системы государственного управления конкурентоспособностью экономического потенциала производственных фирм является инвестиционно-инновационное развитие производственно-хозяйственной деятельности, что требует соответствующих ресурсов для реализации: трудовых, финансовых, временных и др.

Предметом изменений на фирме в процессе реализации инвестиционно-инновационных мероприятий по повышению конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм могут служить:

виды экономической деятельности фирмы, их содержание и формы (производство новых видов товаров (продукции, работ, услуг), изменение ассортиментной, номенклатурной и ценовой политики и т.п.);

средства производственно-хозяйственной деятельности фирмы (внедрение новых видов машин и оборудования, технологий производства, средств информационно-коммуникационной связи и др.);

способы (методы) производственно-хозяйственной деятельности фирмы (организационный аспект («способы управления фирмой и её развитием») и технологический аспект («способы (методы) производства продукции (работ, услуг) фирмы»)) [2].

В сфере государственного управления приоритетными направлениями инвестиционно-инновационного развития экономического потенциала производственных фирм являются:

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию новой (усовершенствованной) продукции (работ, услуг) фирмы, нового (усовершенствованного) технологического процесса;

проведение испытаний нового (усовершенствованного) технологического процесса, новой (усовершенствованной) продукции;

производство новой (усовершенствованной) продукции, использование нового (усовершенствованного) технологического процесса;

технологическое переоснащение и подготовка производства для внедрения нового (усовершенствованного) технологического процесса, выпуска новой (усовершенствованной) продукции (работ, услуг) фирмы;

активизация маркетинга и логистики по продвижению на отраслевой рынок новых видов продукции (работ, услуг) фирмы;

создание и совершенствование инновационной инфраструктуры (мини-технопарки, центры трансфера технологий, инновационные бизнес-инкубаторы и т.п.).

Государственное управление конкурентоспособностью экономического потенциала производственных фирм в отечественной экономике предусматривает реализацию следующих мер:

внедрение новых видов технических средств и технологий производства продукции (работ, услуг) фирм;

рациональное использование производственных ресурсов за счёт разработки мероприятий по оптимизации системы планирования и нормирования материально-технического обеспечения производства;

приведение состояния материально-технической базы производства в соответствии с достижениями НТП;

достижение экологической безопасности производства, расширение сети очистных производственных зданий и сооружений;

оценка наличия нематериальных ресурсов и активов с целью определения

направлений их использования на фирме;

совершенствование механизма материального и морального стимулирования и мотивации наёмных работников на основе внедрения системы оценивания трудового потенциала, повышения эффективности социально-экономической и кадровой политики фирмы и т.д. [3].

Комплекс организационных мер, которые направлены на повышение уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, базируется на достижении приоритетности выпускаемой продукции (работ, услуг) фирмы на основе:

повышения качества изделий и изменения их технических параметров с учетом требований и предпочтений потребителей;

выявления преимуществ товаров по сравнению с их субститутами;

выявления недостатков аналогичных товаров (продукции, работ, услуг) фирм-конкурентов;

изучения мер фирм-конкурентов по совершенствованию аналогичных товаров (продукции, работ, услуг);

выявления и использования ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

освоения новых приоритетных сфер использования продукции (работ, услуг);

дифференциации товаров, что обеспечивает относительно устойчивые предпочтения потребителей, которые отдаются определенным видам взаимозаменяемых товаров;

воздействия непосредственно на потребителя путём проведения активной рекламной маркетинговой деятельности, предоставления товарного кредита и т.д. [4].

К первоочередным задачам государственного управления, направленных на повышение уровня конкурентоспособности экономического потенциала фирмы на отраслевом рынке товаров (продукции, работ, услуг) относится выявление конкурентных преимуществ с учётом отраслевых особенностей. Вопросы анализа, оценивания, достижения и повышения уровня конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм, в основном, обусловлены трудностями определения теоретико-методического обеспечения, что могут позволить объективно определить уровень развития конкурентной среды с учетом специфических отраслевых особенностей потенциала фирм отдельной отрасли страны.

Методы оценки конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм классифицируются по следующим признакам:

по направлению формирования информационной базы (критериальные и экспертные),

по способу отображения конечных результатов исследования (графические, математические и логистические),

по возможности разработки управленческих решений (одномоментные и стратегические),

по способу оценивания (индикаторные и матричные/табличные).

При проведении оценки уровня конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм для достижения цели исследования важно осуществить правильный выбор фирм-конкурентов. Помимо выбора фирм – ближайших конкурентов в отрасли также целесообразно использование таких методов, как:

«выбор совокупности предприятий, которым принадлежит значительная суммарная доля (свыше 50 %) отраслевого рынка товаров и услуг»;

«выбор сильнейших конкурентов – предприятий, занимающих значительную долю отраслевого рынка товаров и услуг»;

«выбор всех действующих предприятий – конкурентов, территориально расположенных в рамках географических границ отраслевого рынка товаров и услуг»;

«выбор всех возможных конкурентов» и др. [5-10].

Государственное управление конкурентоспособностью экономического потенциала производственных фирм предусматривает в качестве научно-практических рекомендаций совершенствование методики оценки – а именно, создание группировки перечня показателей (индикаторов), которые характеризуют конкурентоспособность фирмы и ее потенциал к устойчивому развитию и экономическому росту [11].

Это направлено на предоставление возможности руководству фирмы иметь наиболее верные и точные результаты оценивания и анализа уровня конкурентоспособности потенциала в условиях неопределенности и ограниченности информационного потока [12].

Произведенный с использованием усовершенствованных научно-практических рекомендаций расчет общего интегрального показателя оценки эффективности уровня использования, формирования и развития экономического потенциала фирмы (\mathcal{E}_Π) на примере кондитерской фирмы ООО «ЛАКОНД» (г.Донецк) позволил установить следующую функциональную зависимость:

$$\mathcal{E}_\Pi = 0,50\mathcal{E}_{\Pi P} + 0,25\mathcal{E}_{\Pi M} + 0,10\mathcal{E}_{\Pi O} + 0,15\mathcal{E}_{\Pi F}, \quad (1)$$

где $\mathcal{E}_{\Pi P}$ – обобщенный показатель производственной эффективности развития ресурсной базы деятельности фирмы;

$\mathcal{E}_{\Pi M}$ – обобщенный показатель маркетинговой эффективности развития ресурсной базы деятельности фирмы;

$\mathcal{E}_{\Pi O}$ – обобщенный показатель организационной эффективности развития ресурсной базы деятельности фирмы;

$\mathcal{E}_{\Pi F}$ – обобщенный показатель финансовой эффективности развития ресурсной базы деятельности фирмы;

0,50; 0,25; 0,10; 0,15 – коэффициенты весомости частных обобщенных показателей в общем интегральном показателе оценки эффективности уровня использования, формирования и развития ресурсов экономического потенциала фирмы. Определены экспертным путем, с использованием соответствующего методического инструментария, на основе установления степени влияния каждого из факторов на достижение конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах [13].

Использование на практике метода оценки конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм на базе использования групп показателей (индикаторов), отражающих потенциал текущего состояния и возможностей для устойчивого развития производственной базы, предполагает внедрение следующего алгоритма аналитических этапов.

1-й этап. Формируется система показателей (индикаторов) как основа для оценивания текущего состояния конкурентоспособности фирм в отдельно взятой отрасли экономики. С целью анализа и оценки достигнутого уровня конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм предлагается использование следующих двух групп показателей (индикаторов), учитывающих отраслевую специфику:

а) технико-экономические показатели (среднегодовая производственная мощность, цена единицы реализованной продукции, скорость обращения оборотных активов, срок безотказной работы (эксплуатации) оборудования и т.д.);

б) социально-экономические показатели (технологическая трудоёмкость, среднесписочная численность персонала, удельный вес продукции, предназначенной для экспорта, годовой объём товарной продукции и др.).

2-й этап. Экспертным путём для каждого показателя (индикатора) устанавливается его удельный вес (или доля) в общей (итоговой) оценке конкурентоспособности фирм отдельной отрасли экономики с соблюдением условия, что сумма удельных весов (долей) показателей (индикаторов) будет равна единице (т.е. 100 % при долевом делении).

3-й этап. Для объективной оценки выбирается достаточное (презентативное) количество фирм – ближайших конкурентов на отраслевом рынке товаров (продукции, работ, услуг). Выбор осуществляется, отталкиваясь от рамок географических масштабов рынка товаров (продукции, работ, услуг) в регионе, а также с учетом нормативных условий организации правильного отбора ближайших фирм-конкурентов в отдельной отрасли экономики.

4-й этап. Составляется таблица (матрица) оценки уровня конкурентоспособности экономического потенциала фирм-конкурентов в выбранной отрасли страны.

5-й этап. Определяются общие ранги фирм-конкурентов, которые характеризуют достигнутый уровень конкурентоспособности, а также возможности экономического потенциала развития производства, на основе чего устанавливается фирма-лидер и фирма-аутсайдер.

6-й этап. Рассчитывается диапазон отставания между позициями фирмы-аутайдера и фирмы-лидера на отраслевом рынке товаров и услуг.

7-й этап. Определяется индекс конкурентоспособности единицы товаров (продукции, работ, услуг) фирм-конкурентов в отрасли.

8-й этап. Рассчитывается интервал радиуса «круга лидеров» и «круга аутсайдеров» фирм-конкурентов в отрасли.

9-й этап. Определяются четыре зоны графического позиционирования на отраслевом рынке фирм-конкурентов – «круг лидеров», «зона ожидания нападения», «зона неиспользованных возможностей», «круг аутсайдеров».

Как пример графическая интерпретация конкурентной позиции на отраслевом рынке кондитерской продукции фирм – ближайших конкурентов, функционирующих в г. Донецке и г. Макеевке Донецкой Народной Республики, определённой на основе рассмотренного выше алгоритма метода оценки конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм с использованием групп показателей (индикаторов), характеризующих потенциал развития производства, представлена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, в «круг лидеров» из состава конкурирующих кондитерских фирм, функционирующих в г.Донецке и г.Макеевке Донецкой Народной Республики, входит ООО «ЛАКОНД» (г.Донецк), общий ранг оценки конкурентоспособности которого 1,2.

Кондитерская фирма, имеющая расчётный рейтинг 2,05 ООО «Сладкая жизнь» (г. Макеевка) – занимает «зону ожидания нападения»; рейтинги 2,4 ООО «Пчёлка» (г. Донецк) и 2,65 ООО «ПКФ ОНИКС» (г.Донецк) – занимают «зону неиспользованных возможностей»; рейтинг 3,5 ООО «Сказка» (г. Макеевка), соответственно, попадает в «круг аутсайдеров» предприятий отрасли.

Рис. 1. График конкурентных позиций кондитерских фирм – ближайших конкурентов, функционирующих в г. Донецке и г. Макеевке Донецкой Народной Республики

Как видно из рисунка 1, в «круг лидеров» из состава конкурирующих кондитерских фирм, функционирующих в г.Донецке и г.Макеевке Донецкой Народной Республики, входит ООО «ЛАКОНД» (г.Донецк), общий ранг оценки конкурентоспособности которого 1,2.

Кондитерская фирма, имеющая расчётный рейтинг 2,05 ООО «Сладкая жизнь» (г. Макеевка) – занимает «зону ожидания нападения»; рейтинги 2,4 ООО «Пчёлка» (г. Донецк) и 2,65 ООО «ПКФ ОНИКС» (г.Донецк) – занимают «зону неиспользованных возможностей»; рейтинг 3,5 ООО «Сказка» (г. Макеевка), соответственно, попадает в «круг аутсайдеров» предприятий отрасли.

Результаты проведенного анализа и оценки конкурентных позиций на отраслевом рынке кондитерской продукции фирм – ближайших конкурентов, функционирующих в г.Донецке и г.Макеевке Донецкой Народной Республики, с использованием групп показателей (индикаторов), характеризующих потенциал развития производства (материально-технические параметры, характеристики потребительных свойств кондитерской продукции и др.), дают основания для следующих выводов.

Выводы. Повышение конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм в стратегической перспективе предусматривает реализацию комплекса мер управления, что включает в себя:

использование усовершенствованной методики оценки конкурентоспособности экономического потенциала производственных фирм на базе использования групп показателей (индикаторов), отражающих потенциал текущего состояния и возможностей для устойчивого развития производственной базы в отрасли экономики;

реализация инновационной политики фирмы по всем ее составляющим элементам, включая операционную, структурно-организационную, маркетинговую, научно-технологическую, инвестиционную и др.

Важное значение имеют условия принятия взвешенных управленческих решений относительно деятельности определенных функциональных служб фирмы. Так,

своевременное распознавание новых требований обеспечивается квалифицированными маркетинговыми исследованиями, по результатам которых определяются направления инновационных изменений и определяются задания в сфере научно-технологических работ. Соответствующее выполнение их возможно при условии наличия высококвалифицированного персонала соответствующей специализации и продуманной системы морально-психологической и материальной мотивации работников фирмы. Выполняемые работы следует финансировать в размерах, достаточных для их проведения на современном уровне развития НТП, что требует значительных инвестиций как на стадии разработки новации, так и на стадии ее внедрения в производственно-хозяйственной деятельности фирмы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Саяпина, О. Н. Современные направления повышения конкурентоспособности организаций / О. Н. Саяпина // Символ науки. – 2020. – Т. 1. – № 2. – С.101-104. – Текст: непосредственный
2. Котова, С. В. Механизм реализации системы управления конкурентоспособностью предприятия и производимой продукции / С. В. Котова // Аллея науки. – 2021. – № 5. – С.146-149. – Текст: непосредственный.
3. Кохно, Н. О. Методология оценки конкурентоспособности коммерческих предприятий / Н. О. Кохно. // Новая наука: финансово-экономические основы. – 2021. – № 2. – С.102-104. – Текст: непосредственный.
4. Нестерец, С. А. Совершенствование системы управления конкурентоспособностью фирмы / С. А. Нестерец, Н. В. Лазаренко // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тез. докл. Республик. науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов (Донецк, 13 апреля 2023 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2023. – 341 с. – С.68-70. – Текст: непосредственный.
5. Поляничкин, Ю. А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий. – Текст : электронный // URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatij>.
6. Мешкова, В. С. Стратегия повышения конкурентоспособности в условиях устойчивого развития / В. С. Мешкова. – Текст: электронный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 5, № 1(144). – С. 113-119. – Текст: электронный. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=60597713>
7. Лазаренко, Н. В. Формирование условий инновационного развития научно-технологического потенциала региона / Н. В. Лазаренко // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: Материалы II Международной науч.-практ. конф. 6-7 июня 2018, г.Донецк, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 269 с. – С.105-107. – Текст: непосредственный.
8. Управление предприятием / Текст: электронный. URL: <https://upr.ru/article/swot-analiz-za-5-minut/>
9. Гаджиев, М. М. Принципы и методы оценки эффективности деятельности промышленного предприятия / М. М. Гаджиев, З. А. Кунниева, М. Б. Багишев // Управление экономическими системы. – 2017. – № 11. – Текст: электронный // URL: <http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/801-2017-11-23-05-37-15>.
10. Иванова, Т. Л. Стратегическое планирование и конкурентная стратегия фирмы / Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тез. докл. Республик. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных (Донецк, 11-12 апреля 2024 г.) / Т. Л. Иванова, Э. О. Кокарева / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». – Донецк: ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2024. – 373 с. – С. 56-58. – Текст: непосредственный.
11. Федеральный Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 N 76-ФЗ, ... , от 02.11.2023 N 519-ФЗ, от 25.12.2023 N 671-ФЗ). – Текст: электронный // URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=462739>.
12. Министерство экономического развития Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – Текст: электронный // URL: <https://www.economy.gov.ru/>.
13. Формы статистической отчетности ООО «ЛАКОНД» (г.Донецк), ООО «Сладкая жизнь» (г. Макеевка), ООО «Пчёлка» (г. Донецк), ООО «ПКФ ОНИКС» (г.Донецк), ООО «Сказка» (г. Макеевка). – Текст непосредственный.

Поступила в редакцию 18.03.2025 г.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF MANUFACTURING FIRMS

N. V. Lazarenko

The article considers the problems associated with the analysis, assessment and determination of the totality of the main factors, the influence of which significantly increases or, conversely, reduces the level of competitiveness of the economic potential of firms in the industrial market of goods (products, works, services). Special attention is paid to identifying the key factors that have the most significant impact on the level of competitiveness of the economic potential of manufacturing firms, and on this basis substantiating recommendations for assessing and improving the overall level of competitiveness of business entities in the future. In the course of the research, the criteria for grouping the most common methods of assessing the competitiveness of firms in economic theory and business practice are noted. A number of successive stages are considered, the implementation of which is provided for by the competitiveness management system of the economic potential of manufacturing firms. The features of the innovative development of the economic potential of firms are noted, requiring the availability of appropriate resources for its implementation: financial, human, temporary and others.

Key words: competitiveness, economic potential, manufacturing company, assessment methods, factors, industry specifics.

Лазаренко Наталья Васильевна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», г. Донецк
nvlazarenko@mail.ru
+7-949-402-38-75
ORCID 0009-0006-9569-6806

Lazarenko Natalya

PhD of Economics, Associate Professor, Associate professor of the Department of enterprise
Economics
«Donetsk Academy of management and public administration», Donetsk